

O'ZBEKISTON UZUMCHILIK TARMOG'I: IQTISODIY AHAMIYATI,
HUDUDIY DINAMIKASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Tursunov To'liq Jo'raqulovich

Navoiy viloyati, O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi
boshliq o'rinbosari

ORCID: 0009-0004-0775-8751

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16867476>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda uzumchilikning iqtisodiy ahamiyati, hududiy rivojlanishi va asosiy omillari tahlil qilingan. Intensiv agrotexnologiyalar, yuqori hosildor navlar va infratuzilma rivoji umumiy o'sishga xizmat qilgan, ammo iqlim va suv ta'minoti muammolari ayrim hududlarda hosil hajmining o'zgaruvchanligiga olib kelgan. Barqaror rivojlanish uchun suv tejamkor texnologiyalar, iqlimga chidamli navlar va eksport raqobatbardoshligini oshirish tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Uzumchilik, agrotexnologiya, hududiy rivojlanish, suv resurslari, eksport, qishloq xo'jaligi, qayta ishlash infratuzilmasi, agrosanoat klasteri, raqobatbardoshlik.

Аннотация: В статье анализируются экономическое значение, региональное развитие и основные факторы, влияющие на виноградарство в Узбекистане. Интенсивные агротехнологии, высокоурожайные сорта и развитие инфраструктуры способствовали общему росту, однако климатические и водные проблемы в отдельных регионах привели к колебаниям объемов урожая. Для устойчивого развития предлагается внедрение водосберегающих технологий, устойчивых к климату сортов и повышение конкурентоспособности экспорта.

Ключевые слова: виноградарство, агротехнология, региональное развитие, водные ресурсы, экспорт, сельское хозяйство, инфраструктура переработки, агропромышленный кластер, конкурентоспособность.

Abstract: The article analyzes the economic significance, regional development, and key factors affecting viticulture in Uzbekistan. Intensive agricultural technologies, high-yield varieties, and infrastructure development have contributed to overall growth, while climate and water supply challenges in certain regions have led to fluctuations in crop volumes. To ensure sustainable development, it is recommended to introduce water-saving technologies, climate-resilient varieties, and enhance export competitiveness.

Keywords: viticulture, agrotechnology, regional development, water resources, export, agriculture, processing infrastructure, agro-industrial cluster, competitiveness.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida uzumchilik tarmog'i strategik ahamiyat kasb etadigan yo'nalishlardan biri sifatida mamlakatning agrar sektorida iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhim o'rin egallaydi. Bu sohada amalga oshirilayotgan faoliyat nafaqat ichki iste'mol bozorini yuqori sifatli uzum va uzum mahsulotlari bilan ta'minlashga xizmat qiladi, balki qayta ishlash sanoati, transport-logistika xizmatlari va turizm kabi qo'shimcha tarmoqlarning rivojlanishiga ham turtki beradi. Shu bilan birga, uzumchilik O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarida ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, yuqori qo'shilgan qiymatga ega eksport mahsulotlari qatorida namoyon bo'ladi.

2018–2024-yillar davomida respublika miqyosida uzum yetishtirish hajmlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Umumiy tendensiya ijobiy bo'lib, bu jarayonda bir qator iqtisodiy va agrotexnika omillari hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan: yangi va hosildor navlarni joriy etish, sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek agrar sohada investitsiya faolligining oshishi.

Hududlar kesimida hosil hajmlarining dinamikasi bir xil emas. Masalan, ayrim viloyatlarda yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan bo'lsa-da, boshqa hududlarda iqlim o'zgarishi, suv resurslari tanqisligi, mehnat resurslari yetishmasligi yoki agrotexnika talablariga rioya etilmasligi natijasida hosil hajmi barqaror o'zgarmas holatda qolgan yoki pasaygan.

Shu sababli, 2018–2024-yillarda uzumchilikning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki hududiy taraqqiyot, resurslardan samarali foydalanish va agrosanoat klasterlarini shakllantirish nuqtayi nazaridan ham tahlil qilinishi lozim. Bu esa tarmoqning barqaror o'sishini ta'minlash va xalqaro raqobatbardoshligini oshirish uchun ilmiy asoslangan siyosat va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish zarurligini anglatadi. Buni biz quyidagi 1-jadval ma'lumotlaridan ham ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

O'zbekistonda 2018–2024-yillarda uzum hosili dinamikasi (ming tonna)

№	Xududlar	Yillar							2024-yilda 2018-yilga nisbatan o'zgarishi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%	+/-
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	7,3	8,9	10,2	11,0	11,5	11,6	14,4	197,3	7,1

2	Andijon	76,8	77,6	88,2	80,9	81,7	82,2	83,8	109,1	7
3	Buxoro	191	202,2	208,3	205,5	218,7	221,4	232,4	121,7	41,4
4	Jizzax	30,5	28,8	28,0	29,8	30,3	29,8	33	108,2	2,5
5	Qashqadaryo	92,2	96,6	93,8	100,6	105,2	110	112,7	122,2	20,5
6	Navoiy	76,9	77,7	78,9	85,2	90,3	85,6	90,6	117,8	13,7
7	Namangan	107,8	121	130,9	137,2	142,2	151,7	160,8	149,2	53
8	Samarqand	562,7	564,3	555,0	601,9	625,4	639,2	666,1	118,4	103,4
9	Surxondaryo	102,4	94,8	95,5	102,6	104,9	74,5	91,1	89,0	-11,3
10	Sirdaryo	13,7	12,2	13,1	14,0	14,4	14,8	15,5	113,1	1,8
11	Toshkent	118,7	102	115,3	100,6	103,4	87,8	84,5	71,2	-34,2
12	Farg'ona	145,5	165,9	177,0	179,2	184	179,1	189,4	130,2	43,9
13	Xorazm	39	43,2	45,0	46,6	48,6	49,9	51,5	132,1	12,5
Respublika bo'yicha jami:		1564,5	1595,2	1639,2	1695,1	1760,6	1737,6	1825,8	116,7	261,3

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2018-2024-yilgi hisobot ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Agar 1-jadval ma'lumotlariga nazar tashlansa, 2018–2024-yillar davomida O'zbekistonda uzum yetishtirish sohasida umumiy o'sish tendensiyasi kuzatilgani ko'rinadi. Jumladan, respublika miqyosida hosil hajmi 1 564,5 ming tonnadan 1 825,8 ming tonnagacha oshgan. Bu ko'rsatkich 7 yil davomida 261,3 ming tona yoki 16,7 foizlik mutlaq o'sishni anglatadi. Bunday ijobiy natija ko'p omilli jarayon bo'lib, u iqtisodiy, agrotexnika va tashkiliy islohotlarning uyg'un ta'siri natijasida shakllangan.

Birinchi navbatda, rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida intensiv agrotexnologiyalarning keng joriy etilishi qayd etiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlarini qo'llash, mexanizatsiya darajasini oshirish, hosildorlikni ko'taruvchi agrotexnika tadbirlarini amalga oshirish hamda avtomatlashtirilgan suv taqsimot tizimlaridan foydalanish fermer xo'jaliklariga hosil sifatini va hajmini oshirish imkonini berdi.

Shu bilan birga, yangi va yuqori hosildor navlarning keng miqyosda ekilishi qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish bilan birga, bozorda talab yuqori bo'lgan eksportbop mahsulot yetishtirish imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Bu jarayon ilmiy-tadqiqot institutlari va mahalliy seleksionerlar ishi, shuningdek xorijiy navlarni mahalliy iqlimga moslashtirish orqali amalga oshirildi.

Bundan tashqari, qayta ishlash va saqlash infratuzilmasining rivojlanishi ham muhim ahamiyat kasb etdi. Yangi muzlatkich omborlar, qiymat zanjirida qo'shilgan qiymatni oshiradigan qayta ishlash sexlari va logistika markazlarining

ko'payishi hosilni yo'qotishsiz bozorga yetkazish imkoniyatini yaratdi va sohadagi barqarorlikka xizmat qildi.

Eksport imkoniyatlarining kengayishi ham tarmoq rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yangi tashqi iqtisodiy aloqalarning yo'lga qo'yilishi, xalqaro talablarga mos sertifikatlash tizimining rivojlanishi natijasida O'zbekiston uzum mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligi oshdi.

Shu bilan birga, tahlil davrida ayrim yillarda hosil hajmlarida pasayish holatlari ham kuzatildi. Masalan, 2023-yilda umumiy hosil 2022-yilga nisbatan 1,3 foizga kamaygan. Bu pasayish asosan ikki omil bilan izohlanadi:

1. Ob-havo sharoitlarining noqulayligi – ayrim hududlarda qurg'oqchilik va yuqori harorat tufayli hosildorlik pasaygan.

2. Suv resurslari bilan bog'liq muammolar – ayniqsa suv ta'minoti zaif hududlarda sug'orish suvi yetishmovchiligi fermerlar imkoniyatlarini cheklagan.

Natijada, umumiy respublika ko'rsatkichi ijobiy bo'lib qolganiga qaramay, hududiy darajada hosil hajmlari o'zgaruvchan bo'lgan. Bu esa agrosanoat siyosatini rejalashtirishda hududiy ixtisoslashuv, resurs taqsimoti va xavflarni boshqarishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Alohida ta'kidlash joizki, Samarqand viloyati mamlakatda uzumchilik sohasining yetakchisi hisoblanadi. Viloyatda yillar davomida hosil hajmi barqaror o'sib kelgan bo'lib, 2018-yilda 562,7 ming tonna bo'lgan hosil 2024-yilga kelib 666,1 ming tonnaga yetdi, ya'ni 18,4 foizga oshdi. Bu yutuq, avvalo, viloyatdagi uzumchilik an'alarining mustahkamligi, iqlim va tuproqning yuqori mosligi hamda zamonaviy agrotexnika usullarining keng qo'llanilishi bilan izohlanadi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport kanallariga chiqishi va ichki bozordagi talabning yuqoriligi ham ushbu o'sishga sezilarli hissa qo'shgan.

Buxoro viloyatida ham ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatildi. Agar 2018-yilda hosil hajmi 191 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 232,4 ming tonnaga yetgan. Bu 21,7 foizlik o'sish bo'lib, viloyatda yetishtirilgan uzumning katta qismi quritish va qayta ishlash uchun yo'naltirilgani mahsulot qiymat zanjirini uzaytirish imkonini bergan. Shuningdek, zamonaviy suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish, intensiv bog'lar tashkil etish va bozor talabiga mos navlarni ekish orqali hosildorlik oshirilgan.

Farg'ona viloyati esa so'nggi yetti yillikda respublikada eng yuqori o'sish sur'atlaridan birini namoyon etdi. 2018-yilda 145,5 ming tonna bo'lgan hosil 2024-yilda 189,4 ming tonnagacha oshgan, ya'ni 30,2 foizlik o'sish qayd etilgan. Bu natija, asosan, hosildor navlarni kengaytirish, iqlimga moslashgan

agrotexnika choralarini joriy etish va suv ta'minoti tizimini takomillashtirish bilan izohlanadi. Shu bilan birga, Farg'ona vodiysida uzoq yillik bog'dorchilik an'analarning ilmiy-texnologik yutuqlar bilan uyg'unlashuvi ham muhim omil bo'lgan.

Shunday qilib, Samarqand, Buxoro va Farg'ona viloyatlari respublika uzumchilik sohasida yetakchi hududlar sifatida ajralib turib, umumiy hosilning katta qismini ta'minlab kelmoqda. Ushbu ustunlikka erishishda tabiiy resurslar bilan bir qatorda texnologik innovatsiyalar, investitsiya faolligi va bozor infratuzilmasini rivojlantirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

Namangan viloyati ham so'nggi yetti yilda eng tez rivojlanayotgan uzumchilik hududlaridan biri sifatida namoyon bo'ldi. 2018-yilda 107,8 ming tonna bo'lgan hosil 2024-yilda 160,8 ming tonnagacha oshib, 49,1 foizlik o'sishga erishildi. Bu o'sishga hosildor navlarni ekish, iqlim va tuproq sharoitidan oqilona foydalanish, suv ta'minoti tizimini yaxshilash hamda agrotexnika talablariga qat'iy amal qilish katta ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini amaliyotga joriy etish mahsulot sifati va raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirgan.

Qashqadaryo viloyatida ham barqaror o'sish qayd etildi. 2018-yilda 92,2 ming tonna bo'lgan hosil 2024-yilda 112,7 ming tonnaga yetdi, ya'ni 22 foizlik o'sish ta'minlandi. Bu ko'rsatkichga, asosan, intensiv bog'lar tashkil etish, agrotexnika ishlarini samarali yo'lga qo'yish va fermerlarni moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlash hisobiga erishildi. Viloyatning iqlim sharoiti ham uzumchilikka qulay bo'lib, yuqori sifatli hosil yetishtirish uchun yaxshi imkoniyat yaratgan.

Navoiy viloyatida esa 2018–2024-yillarda hosil 76,9 ming tonnadan 90,6 ming tonnagacha ko'payib, 17,8 foizlik o'sish qayd etildi. Bu natijada suv resurslaridan tejamkor foydalanish, agrotexnologiyalarni takomillashtirish va bozor talabiga mos navlarni ekish asosiy omillar sifatida namoyon bo'ldi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi, hosil hajmi jihatidan respublikadagi kichik hududlardan biri bo'lishiga qaramay, yuqori o'sish sur'atini namoyon etdi. 2018-yilda 7,3 ming tonna bo'lgan hosil 2024-yilda 14,4 ming tonnaga yetdi, ya'ni qariyb ikki barobar (+97%) ko'paydi. Sirdaryo viloyatida esa o'sish sur'ati nisbatan past bo'lib, 2018-yildagi 13,7 ming tonna hosil 2024-yilda 15,5 ming tonnaga yetdi. Bu viloyatda hosildorlikni oshirish uchun suv ta'minoti va agrotexnika jarayonlarini yaxshilash zarurligi namoyon bo'ldi.

Ayrim hududlarda hosil hajmlarining barqaror emasligi kuzatilgan. Masalan, Surxondaryo viloyatida 2022-yilda 104,9 ming tonna bo'lgan hosil

2023-yilda 74,5 ming tonnaga tushib ketdi. 2024-yilda ma'lum darajada tiklanib, 91,1 ming tonnaga yetgan bo'lsa-da, ilgorigi ko'rsatkichdan past darajada qoldi. Bu holat, asosan, ob-havo sharoitlari va suv ta'minotidagi xavflar bilan izohlanadi.

Toshkent viloyatida esa 2018–2024-yillarda hosil 118,7 ming tonnadan 84,5 ming tonnaga tushib ketdi. Bu sezilarli pasayish urbanizatsiya jarayonlari, yer resurslarining qisqarishi va aholi migratsiyasi kabi omillar bilan bog'liq bo'lib, hududda uzumchilikni rivojlantirish uchun yerdan oqilona foydalanish, intensiv texnologiyalarni joriy etish va qiymat zanjirini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, 2018–2024-yillar tahlili respublika uzumchilik sohasida umumiy o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Namangan viloyatlari yuqori salohiyatli hududlar sifatida ajralib turdi. Bu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun suv resurslarini samarali boshqarish, sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, iqlimga chidamli va yuqori hosildor navlarni ekish, qayta ishlash va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, eksport bozorlariga chiqishda logistika va marketingni takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish hamda agrotexnika innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tahliliy munosabatlardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, 2018–2024-yillar davomida O'zbekiston uzumchilik sohasi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi va mamlakat qishloq xo'jaligida strategik ahamiyatga ega yo'nalish sifatida o'z o'rnini yanada mustahkamladi. Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Namangan viloyatlari umumiy hosilning katta qismini ta'minlab, rivojlanishning asosiy lokomotivlari sifatida ajralib turdi. Intensiv agrotexnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, yuqori hosildor navlarni ekish, qayta ishlash va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda eksport imkoniyatlarini kengaytirish sohaning ijobiy natijalariga xizmat qildi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda iqlim o'zgarishi, suv ta'minoti muammolari va infratuzilma yetishmasligi hosil hajmining o'zgaruvchanligiga olib kelgani qayd etildi.

Uzumchilik sohasini barqaror rivojlantirish uchun, avvalo, suv resurslaridan samarali foydalanish zarur. Buning uchun tomchilatib sug'orish va suv tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishiga

chidamli, kasalliklarga bardoshli va yuqori hosildor navlarni tanlab ekish orqali hosildorlikni yanada oshirish mumkin.

Bundan tashqari, qayta ishlash va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish ham ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Yangi qayta ishlash korxonalari, muzlatkich omborlar va logistika markazlari qurilishi mahsulot qiymat zanjirini uzaytiradi va fermerlar daromadini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimini takomillashtirish va samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Sohadagi ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash ham alohida ahamiyatga ega. Raqamli agromonitoring tizimlarini joriy etish, resurs tejamkor agrotexnologiyalardan foydalanish va seleksiya ishlarini kuchaytirish orqali mahsulot sifati va bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish mumkin. Shu bilan birga, mavsumiy terim davrida ishchi kuchi yetishmasligini bartaraf etish uchun mehnat bozorini muvofiqlashtirish hamda mexanizatsiya darajasini oshirish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunov T.J. O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari. / "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot". – Toshkent, 2025. - № 7. – B. 502-507.
2. Tursunov T.J. Uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. / «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2025. - № 4. – B. 197-201.
3. Tursunov T.J. O'zbekistonda uzumzorlar maydonining o'sishi va sohadagi transformatsiya jarayonlari. "Qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Toshkent. 2024. 560-563 betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2018-2024-yilgi hisobot ma'lumotlari.